

O‘ZBEK RAQS MAKTABLARINING YARATILISH TARIXI

Polvonova Feruza

Xorazm viloyati xiva tumanidagi 8-son maktabning

Musiqqa fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: Har bir san’at sohasi hayotimizni badiiy obraz orqali ifoda etadi. Shu qatorda raqs ham san’at turlari qatorida kishilik jamiyati rivojida alohida o‘rin tutuvchi bir yo‘nalishdir. Raqs san’ati - ijod ruhiyatini, his-tuyg‘ularni, fikrni so‘zsiz, faqat harakatlar va yuz ifodasi bilan xalqqa yetkazishga asoslangan san’at turidir.

Kalit so‘zlar: Havaskorlik, folklor-etnografik, klassik balet, rassomchilik, arxitektura, «Tanovar», «Ofarin», «Toshkent zebolari», «Sabo», «Tumor», «Parizoda», Raqs ijrochiligi, Xoreografiya, badiiy obraz.

«Xoreografiya» - o‘zi nima? Bu so‘z zamirida nima yotibdi? U yunoncha so‘zdan olingan bo‘lib, «xoreia» - o‘yin, «grapho» - yozaman, ya‘ni so‘zma-so‘z tarjima qilinganda «Raqsni yozaman», degan ma‘noni bildiradi. Ko‘pchilik esa xoreografiyani raqs deb tushunadi. Lekin xoreografiya so‘zi keng ma‘noni o‘z ichiga oladi. Bu atama ikki turda tavsiflandi: Raqs ijrochiligi - professional raqs ijrochiligi, xalq ijodiyoti negizidagi havaskorlik raqs ijrochiligi. Professional raqs ansambllarining davlat va xususiy ansambllari mavjud. «Bahor» (1957-yil), «Shodlik» (1968-yil), «Lazgi» (1968-yil) ansambllari ilk tashkil qilingan professional raqs ansambllaridan hisoblanadi. 1990-yillarda «Tanovar», «Ofarin», «Toshkent zebolari», «Sabo», «Tumor», «Parizoda» va shu kabi xususiy raqs ansambllari paydo bo‘ldi. Unga shu yo‘nalish bo‘yicha oliy ta‘lim tizimida o‘qib fundamental bilimga ega boigan mutaxassislar ishga qabul qilinadilar. Ular ansambl rahbariyati bilan mehnat shartnomasini tuzadi va oylik maoshi bilan ta‘minlanadilar. Shartnomada keltirilgan talablar bir tomondan buzilishiga yo‘l qo‘yilsa, ikkinchi tomondan shartnomani bekor qilish huquqiga ega bo‘ladi. Raqqos va raqqosalarning yoshi chegaralanadi. 18 yoshdan ishga qabul qilinib, 36 yoshdan keyin nafaqaga chiqadilar.

Ijodiy faoliyatiga qarab raqqos va raqqosalar ansambl rahbariyati yoki davlat tonionidan rag‘batlantirilishi mumkin. Havaskorlik raqs ansambllari madaniyat va san‘at muassasalarida, tashkilot yoki korxonalar qoshida alohida raqs ansambli, xalq ashula va raqs ansambllari yoki folklor-etnografik ansambllar tasarrufida bo‘ladi. Bunday ansambllar raqs san‘atiga ishtiyoqi baland bo‘lgan, iqtidorli havaskorlardan tashkil topadi. Ularning mutaxassisligi, ma‘lumoti va yoshi chegaralanmaydi. Ansambl ishtirokchilari rahbariyat yoki davlat tomonidan ishga qabul qilinmaydilar va ixtiyoriy tarzda qatnashchi sifatida faoliyat olib boradilar. Hozirgi kunda juda ko‘plab bolalar va kattalar havaskorlik raqs ansambllari ijodiy faoliyatini olib bormoqdalar. Bunday ansambllar qatoriga Farg‘onadagi «Anor», Surxondaryodagi «Surxon gullari», «Zevari», «Quralay», Namangandagi «Namangan gullari», Jizzaxning «Gulira‘no», Sirdaryoning «Sirdaryo navolari» kabi ansambllar nomini keltirishimiz mumkin. Raqs ijrochiligi 3 turga bo‘linadi: Yevropa klassik balet san‘ati, xalq sahna (professional) raqs san‘ati, xalq ijodiyoti negizidagi folklor va havaskorlik raqs ijrochiligi san‘atidir. Inson raqsning qaysi turi bilan shug‘ullanmasin, unga mumtoz raqs asoslarini o‘zlashtirish xalal bermaydi. Raqqos va raqqosalar butun ijodiy faoliyati davomida mumtoz raqs bilan shug‘ullanishi bejiz emas. Mumtoz raqs asoslari borliqni harakat orqali tasvirlash erkinligini va o‘z tanasini musiqaning ma‘lum bir o‘lchovlarida nazokatli harakatlantira olish imkonini beradi. Xo‘sh, «Balet san‘ati qachon va qanday paydo bo‘ldi?», degan savol tug‘iladi. Balet Italiyada uyg‘onish davrida yuzaga keldi. Unga an‘anaviy madaniyat, antik raqs va pantomimalar asos bo‘ladi. XVI asrdan boshlab raqsning balet janri gurkirab rivojlanadi. Musiqa, adabiyot, rassomchilik va arxitekturaning olg‘a qadamlar bilan rivojlanishi san‘at va musiqa daholarini paydo qildi. Motsart, Mikelandjelo, Leonardo da Vinchi, Myuler, Pyorsell, Bax, Gaydn, Vivaldi, Rembrandt - shular jumlasidandir. Venitsiya va Fransiyada raqsga bag‘ishlangan maxsus kitoblar chop etila boshladi. Saroy raqs sahnalashtiruvchilarining «Raqsga tushish san‘ati va xorlarni olib borish» (XIV asr), «Raqs haqida risola» (1463-yil), «Raqsga tushish san‘ati haqida kitob» (1465-yil), «Raqqos» (1581-yil), «Sevgi saxovatlari» (1602- yil) kabi ilmiy ishlari chop etilgan. XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida italyan kompozitorlari va

tansmeysterlari Fransiyaga ishga taklif etiladilar. Fransiyada shakllangan yangi balet butun Yevropaga tarqaldi. Vestris, Mariya Talyoni, Andjolini, Pallerini kabi yetakchi baletmeysterlarning ijodi gurkirab yashadi. Italiyaning ko‘zga ko‘ringan Rim, Milan, Neapol, Florensiya, Venetsiya kabi shaharlarida opera teatrlari ochildi. Milanda «La - Skala» teatri qoshida raqs maktabi ochildi. Enriko Cheketti tomonidan bu maktab yanada jonlandi. E.Chekettidan yetakchi rus balet artistlaridan A.Pavlova, V.Nijinskiy, T.Krasavinalar ta’lim oigan. 1928-yilda esa Rimning opera teatri qoshida balet maktabi tuzildi. 1960-yilda «Milliy raqs akademiyasi» E.Vorosenko tomonidan boshqarila boshlandi. Alohida sahna asarlari uchun jamoalar o‘z faoliyatini boshladilar. Nervida xalqaro balet festivali, «Florensiya musiqali may» festivali, Venetsiyada «Zamonaviy musiqa» festivali, Spoleta va Verona festivallari boiib o‘tdi. Fransiya raqs akademiyasida yangi sahnaviy san’at janri - «Komediya-balet»ga asos solindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova R. O‘zbek raqslari. T. 2003-y.
2. Sayfullayeva D., Kazakbayeva Z. O‘zbek raqs san’ati tarixi va raqs sahnalashtirish sirlari. T. 2006-y.
3. www.ziyouz.com